

Recursos Audiovisuales

En este número dedicado a la Educación Matemática compartimos la Conferencia "Grandes Retos de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Básica", dictada por la Dra. Lourdes Figueiras Ocaña³ de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Seminario Permanente de Formación Docente y Didácticas Específicas organizado por el CRESUR y celebrado en Diciembre de 2013.

Seminario Permanente de Formación Docente y Didácticas Específicas

Grandes Retos de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Básica

Introducción

<https://www.youtube.com/watch?v=kdlfiOINgO4>

Reto 1. Variedad de enfoques metodológicos

<https://www.youtube.com/watch?v=VRioMCXk4o8>

³ Es Doctora en Educación Matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante del grupo de investigación PREMAT y autora de artículos de investigación en revistas especializadas a nivel internacional. Es editora de la Revista Enseñanza de las Ciencias. Ha coordinado el grupo de investigación "Conocimiento y desarrollo profesional del profesorado de matemáticas" de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Desde el 2009 cuenta con la acreditación de investigación como profesora agregada de la Generalitat de Cataluña y desde 2010 con el nombramiento de profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Reto 2. Conectar saberes dentro y fuera de las matemáticas

<https://www.youtube.com/watch?v=anAsfG4Y0Ec>

Reto 3. Evaluación formativa

https://www.youtube.com/watch?v=X6OYMb_i0-8

Reto 4. Rendimiento de los alumnos

<https://www.youtube.com/watch?v=YhyzXeJKMno>

Reto 5. Motivación

https://www.youtube.com/watch?v=Tp2_RsNnKdU

Reto 6. Compartir en la familia

<https://www.youtube.com/watch?v=9s-0hmvzVyEv>

Reto 7. La participación

<https://www.youtube.com/watch?v=EIIFLWwIXk4>